

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Turismo gastronómico en Jardines del Rey: Potencial y desafíos.

Autores: Maricely Prendes Pérez, ITH Ciego de Ávila, CP 65300, email, maricelyprendesperez@gmail.com, Teléfono: 55241874.

Lic. Laritza Pérez Rodríguez. ITH Ciego de Ávila, CP 65300, Teléfono 53910955.

Lic. Luis Manuel Toledo Armenter, ITH Ciego de Ávila, CP 65300, Teléfono 53812079

Lic. Ordanis Mustelier Hernández, ITH Ciego de Ávila, CP 65300 email, ordanis.mustelier@cv.caracol.tur.cu, Teléfono: 58003364.

Resumen: El turismo gastronómico se ha consolidado a nivel mundial mediante estrategias como rutas, mercados y festivales, posicionando la oferta culinaria de diversos destinos y atrayendo a un creciente número de visitantes motivados por la experiencia culinaria. El destino Jardines del Rey, con un notable patrimonio gastronómico, presenta un potencial significativo para el desarrollo de esta modalidad turística. La gastronomía, como elemento diferenciador y conector social, permite expresar la identidad local a través de sus sabores y tradiciones. Este estudio cualitativo, basado en entrevistas a expertos y la percepción de los clientes, analiza las posibilidades de potenciar el turismo gastronómico en Jardines del Rey. Los resultados revelan limitaciones como la falta de infraestructura adecuada, la escasez de personal capacitado y el su aprovechamiento de productos locales. No obstante, se identifican oportunidades en la creación de rutas gastronómicas y la innovación culinaria. El destino enfrenta desafíos como la sostenibilidad ambiental y social, la competencia global y la adaptación de infraestructura. La promoción del turismo gastronómico, con un enfoque sostenible, permite posicionar la identidad cultural y la gastronomía local, impulsando el desarrollo sostenible del sector.

Palabras Clave: turismo gastronómico, destinos turísticos, gastronomía, sostenibilidad turística, identidad cultural.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

